

ISSN 2181-9297

Doi Journal 10.26739/2181-8287

**СЎЗ САНЪАТИ
ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ**
3 СОН, 4 ЖИЛД ОКТАБР

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ИСКУССТВО СЛОВА**
НОМЕР 3, ВЫПУСК 4 ОКТАБРЬ

**INTERNATIONAL JOURNAL
OF WORD ART**
VOLUME 3, ISSUE 4 OCTOBER

ТОШКЕНТ-2023

16. Gavhar Xodjiyeva ZAMONAVIY O'ZBEK ADABIYOTIDA IMOM BUXORIY TIMSOLI	108
17. Tojiboyeva Fotimaxon Voxidjon qizi FILOLOG TALABALARNING IJTIMOYIY-MADANIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA XALQ OG'ZAKI IJODI NAMUNALARIDAN FOYDALANISH.....	120
18. Давлатова Мухайё, Шодмонов Қ.Б. FE'LLARNING ASPEKTIK VA LEKSIK-SEMANTIK TASNIFI.....	123
19. Zokhid Matyakubov COMPARATIVE ANALYSIS OF ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE OF COMMUNICATION (As an Example of Singapore English).....	130
20. Қурганов Анвар «БОБУРНОМА» АСАРИДА ҚЎЛЛАНИЛГАН ҲАРБИЙ ТЕРМИНЛАР ХУСУСИДА.....	136
21. Сохибова Зарнигор ЗУЛФИЯ ИЖОДИДА ДАРАХТ ОБРАЗИ ВА РАМЗИЙЛИК.....	143
22. Одилова Гулноза, Ахророва Шодияхон ЖОАН ХАРРИСНИНГ “ШОКОЛАД” АСАРИДА ШИРИНЛИК ТАСВИРЛАРИ УСЛУБИЯТИ ВА ТАРЖИМА МУАММОСИ	151
23. Адиба Маъдиева ҲЕССЕ АСАРЛАРИДА МАЪНАВИЙ-МАДАНИЙ МАСАЛАЛАР ТАҲЛИЛИ (“ЧЎЛ БЎРИСИ” АСАРИ МИСОЛИДА).....	158
24. Qobilova Nargiza MATN BIRLIKLARI VA TARKIBIY QISMLARI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR.....	169
25. Яхшиева Зебо ПОЭТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СЮЖЕТ В ТЕТРАЛОГИИ	178
26. Бектурдиева Шохида ҲАРБИЙ МАТНЛАР ТАРЖИМАСИДА УЧРАЙДИГАН МУАММО ВА ҚИЙИНЧИЛИКЛАР	186
27. Quvvatova Dilrabo, Kamolov Ixtiyor G'ARB ADABIYOTIDA BOBUR OBRAZI TALQINIDA BIOGRAFIK YONDASHUV.....	193
28. Sobirov Navruzbek Hakimjon o'g'li AN'ANAVIY IJROCHILIKDA MASHG'ULOT YO'LINING O'ZIGA XOSLIGI VA UNING JOZIBADORLIGI.....	197
29. Ergashova Ra'no, Yo'ldosheva Nilufar AVIATSIYA SOHASIGA OID TERMINLARNING MORFOLOGIK STRUKTURASI.....	202
30. Chi Daojia THE ERROR ANALYSIS OF CHINESE AUXILIARIES ACQUISITION BY UZBEK SPEAKERS....	211
31. Каримов Амрулло ХУСУСИЙ ТЕЛЕКАНАЛЛАРДА ИНФОШОУЛАР ВА УЛАРИНИНГ АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	221

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

AN'ANAVIY IJROCHILIKDA MASHG'ULOT YO'LINING O'ZIGA XOSLIGI VA UNING JOZIBADORLIGI

Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li

O'zDSMI Milliy qo'shiqchilik kafedrasasi dotsent v.b

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqimizning musiqa boyliklari juda ham ko'p qirrali, sermazmun va rang-barangligi xususida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Shuningdek, ohangdor ajoyib kuylarimiz kishiga quvonch, xursandlik bag'ishlashligi, bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan zamonamizda milliy kuy qo'shiqlarimiz bilan bir qatorda ulug'vor maqomlarimiz ham takomillashib serjilo bo'lib borayotganligi xususida so'z boradi. Ushbu maqolada an'anaviy ijrochilik mashg'ulot yo'llari, xonandalik ovozlari va ijro maktablarining o'ziga xosliklarini yoritishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: an'anaviy xonandalik, rost, navo, Al-Farobiy, pang ovoz, nor ovoz, shashmaqom, jarangdor ovoz, jarangdor kuvrak ovoz, Rasul qori Mamadaliyev, Komiljon Hamroqulov, kuyuk, tik ovoz

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОМУ РУКОВОДСТВУ

Собиров Наврозбек Хакимжон ўғли

Доцент кафедры народного пения ЎзДСМИ

Аннотация: В данной статье даны сведения о многогранном, богатом содержании и разнообразии музыкального богатства нашего народа. Говорят также, что наши мелодичные и чудесные мелодии приносят людям радость и счастье, и что в нынешнюю бурно развивающуюся эпоху вместе с нашими национальными мелодичными песнями улучшаются и становятся все прекраснее и наши славные состояния. В данной статье делается попытка пролить свет на особенности традиционных методов исполнительской подготовки, певческих голосов и исполнительских школ.

Ключевые слова: традиционное пение, правда, наво, Аль-Фараби, пронзительный голос, без голоса, шашмаком, звонкий голос, звонкий голос

THE CHARACTERISTICS AND ITS ATTRACTIVENESS OF TRAINING WAY IN TRADITIONAL EXECUTIVE

Sobirov Navrozbek Hakimjon o'g'li

Associate Professor of the National Singing Department of UzDSMI

Annotation: In this article, information is given about the multifaceted, rich content and variety of the musical wealth of our nation. It is also said that our melodious and wonderful melodies bring joy and happiness to people, that in today's rapidly developing era, along with our national melody songs, our glorious statuses are improving and becoming more and more beautiful. This article tries to shed light on the peculiarities of traditional performing training methods, singing voices and performing schools.

Key words: traditional singing. true, navo, Al-Farabi, pang voice, no voice, shashmaqom, sonorous voice, sonorous voice

O'zbek musiqasida an'anaviy xonandalik sohasining bir qator turlari mavjud. Ular milliy an'anaviy ijro uslublari toki vokal ijrochiligi andozalaridagi eng mumtoz talqinlar bilan xarakterlanadi. Chunonchi, bunday ijro uslublarning butun bir tarkibiy tizimi hamda an'alarini o'zida mujassam etganki, har biri o'z o'rnida ahamiyatli va muhimdir. Asosiy mezon esa sof ovoz, jozibali, mukammal talqin, keng diapazon, shunga xos ko'lam va mahoratda o'z ifodasini topadi. Bunga erishish uchun esa saboq, ilm, bilim, sabot hamda uquv lozimdir. Qo'shiq insonning doimiy hamrohi, bola ona allasi bilan ulg'ayib, musiqa va ohang ogushida ulg'ayib kamol topadi. Borliq va uning ajoyibotlarini anglay boshlaydi. Musiqa insonning hayot yo'lida ovunchog'i va madadkoridir. Qo'shiq va musiqaning betimsol ruhiy quvvati odamzodni hayotga va ezgulikka chorlab kelgan. Soz chalinganda inson tanasidagi jon junbushga kelgani, goh qo'l, goh oyoq, goh tana harakatlarida yo'z, ko'z ifodasida va ayniqsa ovozda o'z aksini topadi. Bundan xulosa shuki, odamzod ma'lum bir e'tiqodni, muqaddas g'oyalarni o'ziga, o'zgalarga qudratli so'z, go'zal ohang orqali singdirgan va undan ta'sirlangan.[1;67]

Xalq orasida: -Alloh tomonidan xushsado, go'zal ovoz ato etilgan kishi yarim podshohdur!, degan hikmat bor. Ovozlar insonning jismoniy to'zilishiga ham bog'liq. Masalan, og'zi nisbatan katta, tanglayi keng, burni o'zun bo'lgan xonandalar ovozi o'ta jarangdor, rang-barang tembrli yuqori pardalarga bemalol ovozi qiynalmay chiqib tushadigandek qobiliyatga ega bo'ladi. Bundan tashqari, bo'y o'zunligi, o'pkaning kengligi ham yetuk ovoz sohibi bo'lishda katta ahamiyatga ega.

Xonandalar uchun tabiiy iqlim sharoiti va ularning jismoniy tuzilishi ham katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham xonandalar boshqa mamlakatlarda gastrol-konsert safarlarida bo'lsalar, ba'zi holatlarda ovoz yurmasligi va hatto bo'g'ilib qolishi holatlari ham uchrab turadi. Lekin ba'zida shunday bo'ladiki, boshqa o'lkalarda ovozi ochilib ketishi, hattoki o'z vatanida ham ovozi bunchalik jaranglamaganligi ko'zatiladi. Bunday ijrolar, albatta, xonandaning kayfiyati, yaxshi hordiq chiqarganligi, toza, sof havodan nafas olishi, hatto qanday taom tanavvul qilishiga ham bog'liqdir. Xonanda kayfiyatining tushishi ham ijro uchun salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sahna ortida ijroga tayyorgarlik ko'rayotgan xonandaning kayfiyati ko'tarinki bo'lishi shart. Chunki ijro qanday kayfiyatda bo'lsa bu eshituvchining kayfiyatiga ham katta ta'sir ko'rsatadi.[2;89]

An'anaviy xonandalik bir qator uzluksiz rivojlanib boruvchi omillarga tayanadi: kuy, she'r matnini puxta o'rganish, ijro maqsadini imkon qadar to'la ochib berish, ovoz yo'nalishidagi o'momentik qoidalarni aniq ifodalash ana shunday omillardandir. Milliy musiqiy bezaklar, ovozning o'zbekona tuslanishi va sadolanishini ta'minlash, ijro jarayonini to'laligicha va alohida-alohida holda uni o'rab turgan ijroviy-ijodiy, ilmiy-nazariy tomonlarini qiyosiy o'rganish san'atkorlar oldida turgan asosiy vazifalardan biri. Ijroni qiyosiy o'rganish, tahlil qilish, mohiyatini anglashda innovatsion vositalar, xususan ovozli yozuvlar va albatta ustozona jonli ijrolardan foydalanish talab etiladi.[3;115]

Tovush jarangi ifodaliligi, tovush sifati ovoz - texnik ko'nikmalar, nafas va rezonatorlar ishi, talaffuz apparatini egallashga bog'liq. Biroq texnik ko'nikmalarni shakllantirish hissiy yo'nalish va badiiy ifodalilik bilan birga olib borilishi lozim. Ovozni "boshqariladigan" qilish, uni, itoatkor asbobga aylantirish uchun ovoz hosil qilish apparatining barcha qismlari ustida tizimli, dasturli mehnat talab qilinadi. Ovozni tabiyalashda mashqlarni saralab ijodiy yondoshish va to'g'ri qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Yosh xonandalar bilan tanishayotgan har bir pedagog "Qaysi mashqlardan boshlash kerak?" degan savol ustida

o'ylanadi. Hamma vaqt ham birdan javob berib bo'lmaydi. Ko'pincha bu boshlovchi xonandaga qaysi mashqlarni qay ketma-ketlikda berish kerakligini belgilash uchun o'qituvchidan katta kuzatuvchanlik va vaqt talab etiladi.[4;76]

Xonadalik nafasiga oid amaliy maslahatlar: Nafas olish yengil shovqinsiz (burun va sal ochilgan og'iz orqali) bo'lishi lozim. Nafas soniyasining ulushida go'yo tutib qolinadi, va shu "yashirin" nafasda kuylay boshlanadi. Nafasni juda tejab, nafas olish muttassilligini saqlashga urinish kerak (xuddi havo olishda davom etayotgandek).¹ Bu tovush tayanchini sezish imkonini beradi. Yanada chuqur nafas olish uchun o'quvchiga o'zi sevgan gul atirini sekin hidlashini tasavvur qilishni aytish lozim. Bu usul ko'plab ustoz san'atkorlar amaliyotidan o'rin olgan. Xonadalik nafasini asta-sekin rivojlantirish va mustahkamlash kerak.[5;54]

Qadimdan Shashmaqom erkaklar san'ati hisoblanib, ular ijrochiligi yetakchi hisoblangan. Biroq, ayrim istisno holatlari ham mavjud bo'lgan. Masalan, mashhur qo'shiqchi Ota Jalolning onasi uni bolaligidan maqom san'ati bilan tanishtirgan. 1923-1924 yillarda Buxoroda Ota Jalol bilan birga ishlagan va bu haqda xabar qilgan musiqa etnografi Viktor Aleksandrovich Uspenskiy "ayollar mumtoz musiqaga yaqin bo'lgan", deb hisoblaydi. Ehtimol, ushbu san'at turi bo'yicha boshqa ijrochi ayollar ham bo'lgan va bizgacha ularning nomlari yetib kelmagan bo'lishi mumkin. Gap shundaki, o'tmishda ayollar faqat uyda - xotin-qizlar oldida kuylagan va ularning ijrochiligi ijtimoiy e'tirof etilmagan.[6;45]

Ayni paytda, maqom san'atini "soddalashtirgan", xalq turmush tarzining oddiy ko'rinishida aks ettirgan ayollar ashula va raqs san'ati turlari ham bo'lgan. Biroq O'zbekiston va Tojikistondagi ayollari aynan sovet davrida maqom san'atini to'liq o'zlashtirgan. Bu Sovet Ittifoqining madaniy siyosati mahsuli, aytish mumkinki, ayollarni ozod qilish bo'yicha olib borilgan siyosatning bir qismi bo'lib, u keyinchalik o'zining ijobiy samaralarini bergan. Bu jarayon 1920-yillarning oxiri, 1930-yillarda boshlangan .

Ustozlar orasida ashulachilikda zarur bo'lgan tabiiylik va halollik xususiyatlari alohida e'tirof etilgan. O'z davrida ular katta izdihomlarda ashula aytishdan, undan oldin ikki rakat namoz o'qishgan. Ruhan va jismonan poklanganlar. O'zbekiston xalq hofizi, marhum Quvondiq Iskandarov "Ashulachining tomog'i, o'pkasi, oshqozoni toza bo'lishi kerak", - der edilar. Demak, bo'lg'usi xonandalarni parhezkorlikka, luqmai haromdan yiroq yurishga o'rgatib borish kerak. Bo'lajak hofizlarning xotirasini rivojlantirishda mumtoz shoirlarning sara baytlarini yod olishga ustozlar alohida e'tibor qaratishgan. O'zbekiston xalq artisti marhum, Hojixon Boltayev "Ashulachi kamida ming, bir yarim ming bayt bilishi kerak" degan iborani ko'p takrorlar edi.

"Ma'lumki, G'arb musiqasidagi tovushlarning nomi ma'lum bir ilohiy so'zlarning ilk bo'g'inlaridan olingan, shu ma'noda biz ham tilimizda mavjud maqom atamalarining tovush birikmalaridan foydalansak yomon bo'lmas edi. Buni men quyidagicha tasavvur qilaman. "Ro" - Rost maqomining birinchi ikki harfi. Rost - haq, to'g'rilik demakdir. "Mu" - Muhayyar so'zining birinchi bo'g'ini, muhayyar -hayratlanmoq. "Na" - Navo so'zining birinchi bo'g'ini, Navo - uchinchi maqomning nomi. "Cho" - Chorgoh so'zining birinchi ikki tovushi, Chorgoh - Toshkent-Farg'ona maqom yo'llarini to'rtinchisi, Xorazm va Buxoro maqomlarining sho'balaridan biri. "Se" - Segoh so'zining birinchi bo'g'ini, Segoh - maqomlardan birining nomi. "Xo" Xoro so'zining birinchi bo'g'ini. Segoh maqomi sho'balaridan birinlmg nomi. " la" -Tarona, maqomlar taronalari"[7;43].

Al-Farobiyning fikrlarini ta'kidlab o'tmoqchimiz: "Musiqada ikki xil ovoz bor. Biri tabiiy ovoz bo'lib, u insonning xalqumidan taraladigan ovozidir. Uning tabiiyligi shundaki, hech bir inson ovozi boshqasini o'xshamaydi, ya'ni dunyoda nechta odam bo'lsa shuncha bir-biriga o'xshamaydigan ovozlari bor. Qolaversa, o'zgarish, rivojlanish va so'nish hususiyatiga ega. Ikkinchi xil ovoz bu musiqiy cholg'ularning tovushidir. Ularning sun'iyligi shundaki, barchasi odam ovozigacha taqlid qiladi. Bundan tashqari bir-biriga o'xshaydi, masalan: tanbur-tanburga, surnay-surnayga, skripka-skripkaga. Ularning ovozlari odam ovozidan farqli o'laroq o'zgarmaydi hamda umri o'zoq bo'ladi". Inson qo'li bilan yasalgan

chol'g'udan ko'ra inson ovoz san'ati mohiyatan birlamchi hisoblanadi. Ya'ni mavjud narsa birlamchi, yasalgan jism esa ikkilamchi va sun'idir. Shunga ko'ra ovoz tabiiy musiqiy soz bo'lganligi va boshqa inson qo'li bilan yasalgan sozlar unga taqlid etuvchi sifatida yaratilganligi aytib o'tilgan.[8;23]

Bundan tashqari ovoz melizmlari haqida ham to'xtalib o'tish lozim. Melizm (Yunoncha qo'shiq, kuy) kuyning tempi va ritmik naqshini o'zgartirmaydigan tovushning turli ohangdor bezaklaridir. Ular notada maxsus belgilar yoki kichik nolalar bilan ko'rsatiladi. Melizm - nola qochirim ma'nolari bilan bir qatorda har bir joyning o'ziga xos ovoz tembri ham ko'zda tutiladi. Maqomot tizimidagi xonandalik amaliyotida melizmlar juda kata ahamiyatga ega bo'lib, o'ziga xos qonuniyatlarga ega.

So'z ustasi Yusufjon qiziq Shakarjonov: "O'zbek san'atini bir daraxt desak. uning ildizi Xorazmda tanasi Buxoro, Samarqandda, shoxlari vodiya va Toshkentga kelib gullaydi", degan ekan. Buxorolik san'atkorlar ovozi salobat hamda vazminlikda Xorazmlik xonandalardan hech ham qolishmaydi. Ularning o'ziga yarasha pastki pardalarda mung bilan birga jozibadorlik hususiyallari sezilib turadi. Buxoroning Olot, Qorako'l tumanlari xonandalari ovozlarida Xorazm vohasiga mansub jihatlari ham seziladi. Samarqand maktablari esa farqli o'laroq nolalar, qochirimlar ustivorligi bilan ajralib turadi, yuqori pardalarda ovozlarining to'liqligi bilan o'zgachadir.

Xotin-qizlarning maqomchilik san'atida paydo bo'lishi va qaror topishi erkaklar ashulachiligining o'ziga xos-jihatlari, ashulachilik usullarini o'zlashtirishdan boshlandi. Bunda XX asrning buyuk qo'shiqchisi, O'zbekiston va Tojikistonda yashab, ijod etgan (1927 - 2002), Izroilda vafot etgan Barno Is'hoqovanning o'rni beqiyos. Xonanda erkaklar ashulachiligining barcha jihatlarini o'zlashtirib, (darvoqe, uning Toshkentdagi ustozlari Yunus Rajabiy bo'lgan) yorqin, betakror, teran va jozibali o'z ijro usulini yaratdi. Bu usul Tojikiston va O'zbekistonda ko'plab ayol xonandalar ashulachiligi etaloni bo'ldi va bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Maqom san'ati ixlosmandlariga Berta Davidova, Saodat Qobulova, Xalima Nosirova, Kommuna Ismoilova, Fotima Boruxova, Zaynab Polvonova, Munojot Yo'lchieva, Maryam Sattorova, Nasiba Sattorova, Nodira Pirmatova, Yulduz Turdieva va boshqa ijrochilarning nomlari yaxshi tanish. Ularning san'ati maqom ijrochiligi haqidagi tasavvurni o'zgartirdi. Xotin-qizlar, o'zining nafis tabiati tufayli, lirik va ruhiy she'riyat mazmunini juda chuqur va uzviy ochib bera oladilar. Maqomdagi har qanday matn ham ayollar ijrochiligiga to'g'ri kelavermaydi. "Xotin-qizlar matnlari" va ayollarga to'g'ri kelmaydigan "erkaklar matnlari" bor. Shashmaqomni jamoa bo'lib ijro qilishni rivojlanishi Yunus Rajabiy va u tuzgan orkestrning o'zbek radiosidagi ijodiy faoliyati bilan bog'liq. Bu jarayonda ayollar ovozi erkaklar ovoziga qarshi va ularga uyg'un holda, jaranglay boshladi. Bu juda muvaffaqiyatli ijodiy topilma bo'lib, tajribaning keng qanot yozishiga olib keldi.

Al-Farobiyning fikrlarini ta'kidlab o'tmoqchimiz: "Musiqada ikki xil ovoz bor. Biri tabiiy ovoz bo'lib, u insonning xalqumidan taraladigan ovozidir. Uning tabiiyligi shundaki, hech bir inson ovozi boshqasirikiga o'xshamaydi, ya'ni dunyoda nechta odam bo'lsa shuncha bir-biriga o'xshamaydigan ovozlar bor. Qolaversa, o'zgarish, rivojlanish va so'nish hususiyatiga ega. Ikkinchi xil ovoz bu musiqiy chol'g'ularning tovushidir. Ularning sun'iyiligi shundaki, barchasi odam ovoziga taqlid qiladi. Bundan tashqari bir-biriga o'xshaydi, masalan: tanbur-tanburga, surnay-surnayga, skripka-skripkaga. Ularning ovozlarini odam ovozidan farqli o'laroq o'zgarmaydi hamda umri o'zoq bo'ladi". Inson qo'li bilan yasalgan chol'g'udan ko'ra inson ovoz san'ati mohiyatan birlamchi hisoblanadi. Ya'ni mavjud narsa birlamchi, yasalgan jism esa ikkilamchi va sun'idir. Shunga ko'ra ovoz tabiiy musiqiy soz bo'lganligi va boshqa inson qo'li bilan yasalgan sozlar unga taqlid etuvchi sifatida yaratilganligi aytib o'tilgan.

Bundan tashqari ovoz melizmlari haqida ham to'xtalib o'tish lozim. Melizm (Yunoncha qo'shiq, kuy) kuyning tempi va ritmik naqshini o'zgartirmaydigan tovushning turli ohangdor bezaklaridir. Ular notada maxsus belgilar yoki kichik nolalar bilan ko'rsatiladi. Melizm - nola qochirim ma'nolari bilan bir qatorda har bir joyning o'ziga xos ovoz tembri ham ko'zda tutiladi. Maqomot tizimidagi xonandalik amaliyotida melizmlar juda katta ahamiyatga ega bo'lib, o'ziga xos qonuniyatlarga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "An'anaviy xonandalik", Abduraim Tursunov., Termiz - 2019;
2. "Yakkaxon qo'shiqchilik", O'lmas Rasulov., Toshkent-2017;
3. "Milliy musiqa ijrochiligi masalalari", Fattohxon Mamadaliyev, Toshkent-2001;
4. Matyakubov Sh. "Ansaml ijrochiligi uslubiyati" T.: 2022 y
5. Talaboev, A., Akbarov, T., & Haydarov, A. The European Journal of Arts, Issue 1/2020.
6. Talaboev, A. (2021). O'zbek xalq musiqa ijrochiligi san'atida maqom janrini tiklash va rivojlantirish omillari. *Oriental Art and Culture*, 2(4), 325-333.
7. Nabijonovich, T. A. (2022). Rajabiylar sulolasiga bir nazar. *Oriental art and culture*, 3(1), 633-642.
8. Talaboyev, A. N. (2021). Maqom san'ati. Maqom san'atini o'rganishda va uni yosh ijrochilarga o'rgatishda etibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlar. *Oriental art and culture*, 2(4), 149-155.